

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНТЕЙНЕРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ВЕРМИБІОТИ В ГОСПОДАРСТВАХ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ**Журавель С.В.,***кандидат с.-г. наук, Поліський національний університет, Україна***Журавель С.С.,***викладач Житомирського агротехнічного фахового коледжу, Україна***Малиш В.О.***магістр Поліський національний університет, Україна***MODERN TECHNOLOGICAL FEATURES OF CONTAINER TECHNOLOGY FOR GROWING DIFFERENT SPECIES OF VERMIBIOTA IN FARMS OF THE ZHYTOMYR REGION****Zhuravel S.,***Candidate of Agricultural Sciences, Polissia National University, Ukraine***Zhuravel S.,***Lecturer of Zhytomyr Agricultural Technical College, Ukraine***Malyshev V.***Master degree, Polissia National University, Ukraine***АНОТАЦІЯ**

На сьогоднішній день, у зв'язку з погіршенням стану екологічної ситуації, зокрема проблеми підвищення родючості ґрунтів, ми звертаємо увагу на біологічні методи ведення землеробства, що виключають або зменшують застосування мінеральних добрив і пестицидів, а надають перевагу у використанні біогумусу, який отриманий в результаті життєдіяльності дощових черв'яків. У нашій роботі представлені напрацювання щодо особливостей технологічних процесів розвитку різних видів вермибіоти за умов контейнерної технології вирощування в умовах Полісся України, які передбачали визначення особливостей розмноження вермибіоти, вплив на розмноження температурних показників та досліджено ростові процеси.

ABSTRACT

Today, in connection with the deterioration of the ecological situation, in particular the problem of increasing soil fertility, we pay attention to biological methods of farming, which exclude or reduce the use of mineral fertilizers and pesticides, and give preference to the use of biohumus, which is obtained as a result of life activities of earthworms. Our work presents the findings on the features of the technological processes of the development of various types of vermibiota under the conditions of container growing technology in the conditions of the Polissia of Ukraine, which provided for the determination of the features of vermibiota reproduction, the influence of temperature parameters on reproduction, and growth processes were investigated.

Ключові слова: контейнерна технологія, вермибіота, вермикомпостування, біогумус, черв'як Каліфорнійський, черв'як Дендробена Венетта, черв'як Старатель.

Keywords: container technology, vermibiota, vermicomposting, biohumus, Eisenia Foetida, Dendrobena Venetta worm, Staratel worm.

Постановка проблеми. Проблема утворення органічних відходів сьогодні дуже актуальна, а використання методу вермикомпостування знижує витрати на виробництво органічних добрив і сприяє покращенню природного середовища. Дощові черв'яки розщеплюють органічні речовини і створюють дуже цінний продукт в органічному землеробстві під назвою вермикомпост (біогумус), який можна виготовляти з різноманітних органічних відходів. Незважаючи на те, що у світі існує багато різних технологій переробки органічних відходів, все ж більшість з них мають негативні аспекти щодо накопичення шкідливих речовин у довкіллі, що спричиняє незворотну його деградацію. Вермикомпостування один із актуальних біотехнологічних процесів, під час якого дощові черв'яки перетворюють органічні відходи на цінне органічне добриво біогумус. Вермикомпост має більшу кількість поживних речовин, ніж звичайний компост. Тому

технологія вермикомпостування має високі показники у підвищенні родючості ґрунту різними способами, включаючи покращення аерації, пористості, об'ємної щільності, водоутримуючої здатності, рН, електропровідності та вмісту азоту, фосфору та калію.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вермикомпостування є новим напрямком безвідходної, високоефективної та екологічно чистої переробки органічних відходів у біогумус (вермикомпост). Така система раціональної утилізації органічних відходів реалізується за допомогою вермикультури. Сьогодні вермитехнологія є дуже перспективним і прогресивним напрямком органічного виробництва та сприяє підвищенню продуктивності агроєкосистем і забезпечення екологічної стійкості, що вважається вагомим складовою альтернативної системи землеробства [1-3].

Вермикомпост є продуктом переробки органічних речовин за допомогою дощових черв'яків та мікроорганізмів, в результаті чого утворюється біогумус – це надзвичайно цінне органічне добриво, багате на комплекс поживних речовин [3]. Біогумус має багато корисних властивостей та може з успіхом використовуватися для відновлення ґрунтів і підвищення їх родючості. Відзначаємо, що в 1 г біогумусу налічується до 2 тис. млрд. різних мікроорганізмів - в порівнянні з гноєм, то ця цифра коливається в межах 150 млн. - 350 млн. [4]. Вермикомпост є результатом діяльності дощових черв'яків або вермибіоти, що перетравлюють органічні залишки в своєму кишечнику і утворюють копроліти.

Слід зазначити, що дощові черв'яки є одними з найбільших представників безхребетних, які входять до складу ґрунтової макрофауни, становлячи половину і більше загальної біомаси ґрунту [1]. Вермикультура має попит та використовується в тваринництві, де з 1 тони органічних відходів за допомогою дощових черв'яків утворюється до 600 кг біогумусу і 100 кг біомаси черв'яків.

На сьогоднішній день такі процеси, як промислове вирощування дощових черв'яків або вермикультування, набули популярності в США, Італії, Франції, Швейцарії, Польщі, Угорщині, Японії, Китаї та багатьох інших країнах. Вищевказані технології часто використовують для переробки органічної сировини (відходів органічного походження) для отримання біогумусу [2]. Біогумус має практичне значення як білковмісна кормова добавка в раціонах худоби, птиці, риби, а також використовується в харчовій, фармацевтичній, парфумерній промисловості.

Процес вермикультування набув широкого поширення і в Україні. Асоціація «Біоконверсія», яка вперше в Івано-Франківській області у 1990 році завезла з Польщі 6 млн. штук маточної культури червоного Каліфорнійського хробака. На той час у господарстві вже було 700 мільйонів штук маточної культури черв'яків та вироблялося близько 1 000 т біогумусу. Вермибіоту вирощували як в стаціонарних умовах (відкритий тип), так і в закритих приміщеннях, де і досі їх розводять на стелажах, в контейнерах чи бетонних піддонах [1].

Мета досліджень. Дослідити особливості технологічних процесів розвитку різних видів вермибіоти за умов контейнерної технології вирощування в умовах Полісся України.

Методика досліджень. Всі наші дослідження проводилися на базі Поліського національного університету. Схема досліду передбачала створення чотирьох контейнерів, розмір яких становив 2х1х1 м – загалом це відповідає 2 м³, об'єм компосту дорівнював 1 м³. Для наповненості вже готового контейнера, ми використовували в рівних частинах такі органічні матеріали, як: кінський гній, тирса та листя, які були розмішені у контейнері пошарово.

В наших дослідженнях для створення компосту важливу роль відігравали такі абіотичні фактори, як температура і вологість, тобто при оптимальних цих параметрах готового субстрату в контейнері – ми можемо здійснювати заселення черв'яків або вермибіоти в розрахунку: 2 сім'ї на 1 контейнер, при цьому вага однієї сім'ї дорівнює 1 кг. Тому в кожному контейнері, нами було заселено певний вид вермибіоти, крім контрольного варіанту. Також ми проаналізували та обґрунтували результати досліджень технологічного процесу вермикомпостування контейнерним методом із такими варіантами: варіант № 1 – Контрольний варіант, варіант № 2 – черв'як Старатель, варіант № 3 - черв'як Дендробена Венетта, варіант № 4 - черв'як Каліфорнійський.

Технологічний процес створення біогумусу вимагає приготування суміші з органічних відходів. У нашому випадку це суміш соломи і зеленої маси в рівних частинах, де міститься близько 30 % гною, зокрема можна використовувати гній великої рогатої худоби. Всі ці компоненти укладаємо в контейнер шарами, при цьому вологість повинна підтримуватися на рівні 60 %. Маточне поголів'я черв'яків розміщували на сформованому черв'ячному ложі на поверхні. Закладку вермикомпосту ми проводили в два періоди (цикли): перше компостування відбувалося з квітня по червень, а друге компостування починалося на початку липня і закінчувалося у вересні. Обидва періоди компостування тривали по 3 місяці кожен.

Результати досліджень. В нашій роботі представлено результати наукових і практичних досліджень щодо особливостей технологічних процесів розвитку різних видів вермибіоти за умов контейнерної технології вирощування в умовах Полісся України. Так, ми використовували такі види вермибіоти, як черв'як Каліфорнійський, Дендробена Венетта та Старатель. Дана технологія є актуальною для виробництва екологічно цінного біодобрива або біогумусу у процесі компостування органічної сировини за умов контейнерної технології.

Дослідження ми проводили в два періоди, зокрема, перший період тривав з квітня по червень (в загальному три місяці), другий – з липня по вересень (три місяці). В таблиці 1 видно цикли розвитку популяції різних видів вермибіоти як в перший, так і другий періоди, де відображені процеси адаптації, які у різних видах черв'яків проходять по-різному. Так, адаптаційний період у черв'яка Каліфорнійського триває 16 днів, у черв'яка Дендробени Венетти – 12 днів, у Старателя відмічається 14 днів. Процеси збільшення адаптаційного періоду коливаються у межах 2-4 чотирьох днів – ми це пов'язуємо з холодними періодами в році, за яких адаптаційний період стає довшим, але при різних видах черв'яків має не значне відхилення.

Таблиця 1

Динаміка розвитку популяції різних видів черв'яків (Каліфорнійського, Дендробени Венетти, Старателя) за два періоди досліджень

Показники	Трьохмісячний період					
	Квітень, травень, червень			Липень, серпень, вересень		
	Каліфорнійського черв'як	Дендробена черв'як	Старатель черв'як	Каліфорнійського черв'як	Дендробена черв'як	Старатель черв'як
Види вермибіоти						
Адаптаційний період, днів	16	12	14	10	10	13
Кількість відкладених коконів, штук	28	31	30	41	42	48
Інкубаційний період, днів	39	43	47	20	21	23

За результатами досліджень другого періоду адаптації вермибіоти (липень – серпень – вересень), черв'як Старатель має найдовший адаптаційний період по всіх місяцях - 13 діб, а у черв'яків Каліфорнійського та Дендробени даний показник становить 10 діб. Отже, відзначаємо пряму залежність адаптаційного періоду трьох видів вермибіоти від температурного чинника. При цьому період адаптації черв'яків зменшуватиметься за умов підвищення температури та навпаки - подовжуватиметься, якщо температури будуть низькими.

Нами було відмічено, що температурний чинник має вплив на кількість відкладених яєць (коконів) трьох видів вермибіоти. При цьому загальна кількість коконів є різною в залежності від виду дощового черв'яка. Так, в таблиці 1 видно, що в 1-ий період (з квітня по червень) розвитку популяції вермибіоти - найвища кількість становила 31 шт. відкладених яєць у черв'яка Дендробени Венетти, у Каліфорнійського черв'яка даний показник становив 28 шт., а у Старателя відповідно 30 штук. Тому,

за результатами наших досліджень, підвищений температурний фактор впливає на збільшення кількості коконів (яєць) у всіх трьох видів вермибіоти.

Звертаємо увагу, що в 2-ий період розвитку популяції вермибіоти (з липня по вересень), найвища кількість 48 шт. відкладених яєць (коконів) у черв'яка Старателя, тоді як у Дендробени та Каліфорнійського черв'яків даний показник відповідає 42 та 41 штукам відповідно. Також інкубаційний період коконів дощових черв'яків при знижених температурах подовжується, а коли, навпаки, температура підвищена, то період інкубації зменшується.

Тому, ми прийшли до висновку, що за результатами наших досліджень в 1-ому періоді (квітень – травень – червень) інкубаційний цикл коливається в межах 39-47 днів, а найкоротший інкубаційний період був відмічений у черв'яка Каліфорнійського та становив 39 днів. У разі підвищення температури у 2-ому інкубаційному періоді (липень – червень – вересень) спостерігаємо зменшення його тривалості в межах 20-23 днів.

Таблиця 2

Період інкубації коконів вермибіоти (Каліфорнійського, Дендробени Венетти, Старателя) в залежності від температурних режимів

Температура, °C			Вилуплювання, %			Тривалість інкубаційного періоду, днів		
Каліфорнійський черв'як	Дендробена черв'як	Старатель черв'як	Каліфорнійський черв'як	Дендробена черв'як	Старатель черв'як	Каліфорнійський черв'як	Дендробена черв'як	Старатель черв'як
10			84,3	89,1	86,7	76	82	88
20			63,0	61,2	54,5	21	24	29

На основі наших досліджень щодо особливостей технологічних процесів розвитку різних видів вермибіоти за умов контейнерної технології вирощування, нами була встановлена важливість температурного фактору для оптимального вермибіотичного розвитку. Так, ми дослідили також вплив таких температурних показників як 10 °C та 20 °C на інкубаційний період коконів трьох видів черв'яків, зокрема: Старателя, Каліфорнійського та Дендробени Венетти. Тому за результатами лабораторних досліджень, ми визначили вплив температури на тривалість періоду інкубації яєць (коконів) вище

вказаних видів черв'яків і розраховали відсоток появи молодняка. Також відмічаємо, що у разі низьких температур тривалість періоду інкубації збільшується, при цьому і збільшується відсоток появи нових особин черв'яків.

В таблиці 2 представлені результати досліджень стосовно інкубаційного періоду коконів при температурі 20 °C, який зменшується до 21-29 днів, при цьому відсоток появи нових черв'яків коливається в межах 54,5-63,0. Тому відмічаємо, що показник температури має вагомий вплив на тривалість інкубаційного періоду та виходу черв'яків з яєць

(коконів), а така інформація буде корисною у проведеному технології вермикультивування. Адже, при правильному регулюванні температурного режиму

при закладці вермикомпосту, можна з успіхом впливати на чисельність вермибіоти Каліфорнійського, Дендробени Венетти та Старателя.

Рис. 1. Динаміка вермибіотичної активності в кінцевому етапі технологічного циклу приготування компосту (шт./кг)

Для того, щоб визначити кількісні показники вермибіотичної активності, нами було відібрано по 1 кг субстрату вже готового компосту з черв'яками. На рисунку 1 можна побачити загальну кількість черв'яків в готовому компості (біогумусі) репродуктивного віку. Так, кількість черв'яків Старателя репродуктивного віку становить 14 шт., Каліфорнійського - 12 шт., Дендробени Венетти відповідно - 11 шт., при цьому найбільша кількість коконів у

черв'яка Дендробени Венетти, де зафіксовано 169 шт.

Вермибіотична активність трьох видів вермибіоти: Каліфорнійського, Дендробени Венетти та Старателя, визначалися на останньому технологічному етапі формування вермикомпосту (рис. 2). Так, даний показник визначався нами, шляхом проведення зважування таких компонентів: коконів вермибіоти, малого черв'яка та репродуктивного черв'яка.

Рис. 2. Характеристика показників вермибіоти в залежності від їх видового складу на кінцевому етапі технологічного процесу компостування

Тому, було встановлено, що найбільший показник за середньою вагою репродуктивного черв'яка та коконів був у Дендробени Венетти відповідно 6,2 г та 12,8 г, а найбільша вага малого черв'яка спостерігалася у Старателя і дорівнювала 17,4 г. Якщо характеризувати загальну вагу усіх трьох видів вермибіоти стосовно коконів, черв'яків репродуктивного віку та молодих черв'яків, то лідируюче місце належить черв'яку Старатель.

1. **Висновки.** Виходячи з наших досліджень, рекомендуємо впроваджувати технологію вермикомпостування контейнерним методом у господарствах різних форм власності. Ця технологія дозволяє підвищити ефективність переробки різних видів органічної сировини та відходів органічного походження з використанням таких видів черв'яків, як Каліфорнійський, Дендробена Венетта, Старатель. При запровадженні даної вермитехнології у процесі вермикультивування, можна здійснювати контроль чисельності черв'яків, період розвитку яєць або коконів, що в свою чергу впливатиме на загальну кількість біогумусу. Температурний показник впливає на тривалість періоду інкубації вермибіоти та виходу її із коконів (яєць), що є дієвим методом у процесі штучного регулювання загальної кількості вермибіоти у вермикомпості. Тому, ми рекоменду-

ємо проводити закладку вермикомпосту в теплі періоди, оскільки тоді найкраще відбувається процес вермикультивування.

Література

1. С. В. Журавель Контейнерна технологія вермикомпостування в умовах Житомирського Полісся / Журавель С. В., Поліщук В. О., Лобунець Д. С., Побігайло Д. П., Мельник О. П., Федоляк Ю. С., Верховлюк Ю. С. // Sciences of Europe (Praha, Czech Republic) ISSN 3162-2364. 2020. № 58. Vol. 2. P. 8-13.
2. С.В. Журавель Особливості технології вирощування різних видів черв'яків контейнерним способом / Журавель С.В., Кравчук М.М., Клименко Т.В., Поліщук В.О., Дмитренко К.О. // Sciences of Europe (Praha, Czech Republic) VOL 3, No 48 (2020). – С. 3-8.
3. С. В. Журавель Технологічні особливості застосування різних видів вермибіоти та їх вплив на процес компостування / Журавель С. В., Поліщук В. О., Кудряк О. І., Кучма М. Л., Музичук О. В., Яремчук Н. В. // Sciences of Europe (Praha, Czech Republic) ISSN 3162-2364. 2021. № 80. Vol. 2. P. 3-6.
4. Шувар І. А. Виробництво та використання органічних добрив / І.А. Шувар, В. М. Сендецький, О. М. Бунчак, В. С. Гнидюк, О. Б. Тимофійчук. - Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2015. - 596 с.